

RESEÑAS

SOBRE *O HOMEN QUE PASSOU POR BAIXO DO ARCO-ÍRIS E OTRAS HISTÓRIAS SOBRE SEXUALIDADES, GÊNERO E DISSIDÊNCIA ENTRE 1880 E 1950*
DE CÉSAR BRAGA-PINTO (ORG.)

Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.
Universidad de Pittsburgh, 2023.

por

Lucas Martinelli

Universidad Nacional de Tres de Febrero - Universidad de Buenos Aires / CONICET

Doctor en Estudios de Género y Licenciado en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigador de CONICET. Profesor en la Maestría de Estudios y Políticas de Género de la Universidad de Tres de Febrero y en la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires. Autor de Rondas nocturnas. Sexo, reclusión y extravío en el cine argentino (2022) y Fragmentos de lo queer: Arte en América Latina e Iberoamérica (2016).

Correo electrónico: lmartinelli@untref.edu.ar

ORCID: [0000-0003-0933-9580](https://orcid.org/0000-0003-0933-9580)

DOI: [10.5281/zenodo.14550050](https://doi.org/10.5281/zenodo.14550050)

El objetivo de este libro es hacer un rescate de la vasta y ecléctica producción literaria sobre la disidencia sexual y de género en Brasil y en América Latina. Se trata de la reunión de cuentos completos que fueron publicados entre 1880 y 1950. César Braga-Pinto en su estudio introductorio se sirve del amplio campo teórico, historiográfico y académico, que se ha inaugurado en los últimos años con tesis y artículos escritos sobre la homosexualidad en la literatura. Sin dudas, los trabajos que marcaron puntos de partida insoslayables en este sentido son los de João Silvério Trevisan y James Green que analizaron la homosexualidad en Brasil, desde la colonia hasta la actualidad y a lo largo del siglo XX.

La decisión del recorte cronológico de este volumen se justifica no solo por las restricciones asociadas a los derechos autorales, sino, principalmente, por la naturaleza del foco temático. Lo que le interesa al compilador y organizador de los cuentos es identificar en la producción literaria brasileña la forma a través de la cual el discurso científico paso a dominar las representaciones de las disidencias sexuales y de género. Sobre todo, a partir de las décadas finales del siglo XIX, y la manera en la que ese discurso comienza a disiparse a mediados del siglo XX, cuando las representaciones del género y la sexualidad se tornan más sutiles y, al mismo tiempo, más heterogéneas. La antología busca expandir la noción de disidencia, insertando la homosexualidad en aquel contexto amplio de las sexualidades de género no normativas, estudiadas y catalogadas en el cambio de siglo. Como efecto, el período delimitado corresponde con la ola de publicaciones en que los comportamientos fueron estudiados, patologizados, medicalizados y criminalizados.

En Brasil, donde la enseñanza de la psiquiatría se instituyó recién en 1882, el marco de la bibliografía de interés científico sobre los comportamientos sexuales es obra de Viveiros de Castro, “Atentados al pudor”, publicada en 1984. A pesar de que, antes de él otros autores ya habían escrito obras sobre la anatomía, funciones y conductas sexuales de los sujetos en torno a la virginidad y la violación, la prostitución, el onanismo, la histeria en los hombres, entre otros asuntos sexuales ligados a la desviación. Se trató de una cantidad muy importante de estudios y tesis brasileñas sobre la psicopatología y la criminología aplicados a los comportamientos sexuales, que tuvieron un auge entre el siglo XIX y XX. Luego, entre las décadas de 1920 y 1930 creció el interés por la cuestión de la educación sexual. En octubre de 1927 se publica en la “Revista bibliográfica

fica” una lista enorme de obras nacionales y extranjeras sobre la “Educa-
ción sexual”, dividida en apartados que de por sí son educativos como:
“Concepto de sexualidad”, “Biología sexual”, “Higiene sexual”, “Psicolo-
gía sexual” y “Moral sexual”. En abril de 1932, José de Albuquerque crea
“O jornal de Andrología” (publicado en cinco idiomas) y fundó en 1933
el “Círculo Brasileño de Educación Sexual”. Con estos grupos entran en
circulación en Brasil numerosos estudios que incrementan el interés sobre
la sexualidad en el campo intelectual, y por lo tanto literario.

El libro de Viveiros de Castro, “Atentados al pudor”, sirve de cierto
modo como un mapa para toda la geografía de las disidencias sexuales y
de género que se construyó en el cambio de siglo en la ficción. Los títulos
de los veinte capítulos de ese libro catalogan con precisión los grandes
temas de la literatura post-naturalista o de sensación: “Los exhibicionis-
tas”, “los necrófilos”, “Los sátiros”, “El amor fetichista”, “El sadismo”,
“Los pederastas”, entre otros. Todos estos temas pueden ser identificados
en los cuentos de la compilación.

El acto de volver a publicar estas historias que condenan todo tipo
de disidencia sexual y de género, ¿no estaría reproduciendo el carácter mo-
ralizante, patologizante o criminalizante de las obras? César Braga-Pinto
asume el riesgo, pero con la creencia en que el rescate y la lectura de estas
obras pueden ofrecer un rompimiento potencial de su intención original,
creando las posibilidades de recontextualización y redireccionamiento.
Tomando la obra de Judith Butler se puede considerar que las ficciones
reguladoras del sexo y del género son lugares de significado y que, enton-
ces, la multiplicidad de su construcción ofrece la posibilidad de una rup-
tura de su postulación unívoca.

El libro organiza las obras de manera cronológica, siguiendo el año
de nacimiento de sus autores. La antología tiene la voluntad de apuntar
tanto a las continuidades como a las discontinuidades de la historia litera-
ria. Desde las representaciones de género heterodoxas (mujeres que se re-
sisten ante el casamiento, sadismo, adulterio y homosociabilidad, entre
otras) de Machado de Assis, hasta obras de la década de 1940 que traen
figuraciones más complejas y diversificadas. Es así que desfilan 38 autores,
desde lo más conocidos como Coelho Neto, Mário de Andrade, Graciliano
Ramos y Lygia Fagundes Telles, a otros menos conocidos como: Domício
da Gama, Pardal Mallet, Nestor Vitor y Martins de Oliveira. Muchas de
las obras además son inéditas, incrementando el valor de su publicación.

Este libro tiene la función de ser un archivo de la memoria de las
disidencias sexuales y las maneras en las que fueron abordadas y represen-
tadas en la historia. En él cualquier investigador o curioso por la proble-
mática puede encontrar las fuentes literarias directas de un período muy
vasto de la historia de Brasil. Cada uno de los cuentos o grupos de cuentos

están localizados por los nombres de los autores con una introducción realizada por el mismo César Braga-Pinto.

Las notas sobre los autores componen una breve perspectiva biográfica, ubican los cuentos en las trayectorias de escritura y los estilos literarios, dan cuenta de qué tratan los mismos y por qué fueron seleccionados. También se hacen algunos comentarios muy interesantes sobre las obras de estos autores y se ponen en relación con otros autores de su período o, en otros casos, la necesidad de su rescate literario. Resulta agradable leer entre líneas, y con el paso del tiempo entre un autor y otro, para observar cómo las asociaciones de las sexualidades a las patologías se van corriendo en favor de presentar figuraciones de las sexualidades en contextos menos punitivos y de mayor libertad. Sin duda, se trata de un trabajo realizado de forma muy delicada, para leer con tiempo y con la sensación placentera de que estamos ante documentos que, con hasta más de un siglo transcurrido desde su realización, componen una parte fundamental de nuestra historia disidente.